

FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DIANTE DO PACIENTE COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por By Fiso&terapia

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6613761

Autores:

Luana Rocha da Silva*, Erica dos Santos Costa*, Josiane Marques das Chagas*, Maria do Socorro Sousa Santos de Oliveira*, Túllio Barbosa Figueiredo*, Ruth; Raquel Soares de Farias**.

*Acadêmicos de Fisioterapia, Curso de Fisioterapia da faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI) Teresina /PI.

**Bióloga pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Doutora, Docente do curso de Fisioterapia da disciplina de laboratório de pesquisa da Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI).

Endereço: Rua Primeiro de Maio, 2235, Primavera/Teresina – PI, CEP: 64002-510 / (86) 2107- 2200

RESUMO

Introdução: Atualmente a saúde nos últimos anos através das tecnologias desenvolvidas cientificamente, chegou a um ótimo patamar no atendimento aos pacientes que estão em uma unidade de terapia intensiva onde eles vão ter cuidados especiais com profissionais bem qualificados e fazendo com que possa aumentar as chances de sobrevida e uma boa recuperação dos pacientes críticos com DPOC. **Objetivo:** Revisar a literatura científica compreendendo a importância do Fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva, enfatizando a sua atuação na assistência ao paciente crítico com DPOC. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura com busca de artigos na base de dados (BVS) sendo estes artigos inglês e português. Houve seleção de artigos baseada em critérios de inclusão e exclusão e leitura total dos artigos.

Resultados: A pesquisa foi composta por 8 artigos que construíram a revisão e serviram de base para a discussão desta revisão integrativa de literatura, outros apontamentos contidos nos resultados avaliam os aspectos clínicos e funcionais, bem como a qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica logo após receberem alta da UTI. **Conclusão:** A realização

de exercícios respiratórios passivos diante do paciente com DPOC irá auxiliar para que ele minimize o uso da VNI, VMNI, desde que seu uso seja aplicado corretamente e de acordo com as necessidades do paciente e que o mesmo esteja apto e bem mais perto da diminuição do tempo de internação na UTI.

Palavras-chave: Pulmonar; DPOC; UTI.

ABSTRACT

Introduction: Currently health in recent years, through scientifically developed technologies, has reached a great level in the care of patients who are in an intensive care unit where they will have special care with well-qualified professionals and making it possible to increase the chances of survival and a good recovery of critically ill patients with COPD. **Objective:** To review the scientific literature understanding the importance of the Physical Therapist in the Intensive Care Unit, emphasizing their role in assisting critically ill patients with COPD. **Materials and methods:** This is a literature review with a search for articles in the database (BVS), these articles being English and Portuguese. There was selection of articles based on inclusion and exclusion criteria and full reading of the articles. **Results:** The research consisted of 8 articles that built the review and served as the basis for the discussion of this integrative literature review, other notes contained in the results evaluate the clinical and functional aspects, as well as the quality of life of patients with obstructive pulmonary disease. chronic disease soon after being discharged from the ICU. **Conclusion:** The performance of passive breathing exercises in front of the patient with COPD will help him to minimize the use of NIV, NIMV, as long as its use is applied correctly and according to the patient's needs and that he is fit and much more close to the decrease in ICU length of stay.

Keywords: Pulmonary; COPD; ICU.

INTRODUÇÃO

Atualmente a saúde nos últimos anos através das tecnologias desenvolvidas cientificamente chegou a um ótimo patamar no atendimento aos pacientes que estão em uma unidade de terapia intensiva onde eles vão ter cuidados especiais com profissionais bem qualificados e fazendo com que possa aumentar as chances de sobrevida e uma boa recuperação dos pacientes críticos com DPOC. (MONDADORI, 2016)

As frequentes exacerbações agudas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) podem levar a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) podendo então submeter e estar levando o paciente à necessidade de um suporte de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva onde a partir disso pode levar a uma piora do seu quadro de saúde clínico e funcional. (GRAÇA, 2015)

Os recursos a serem utilizados devem ser com base na monitorização em que o paciente se encontra naquele momento podendo ter cuidados de excelência para a sua recuperação, estando

ele com os recursos adequados e manutenção do tratamento estabelecido, caso ocorram mudanças nas condutas médicas em relação a controle de parâmetros clínicos estabelecidos diante do paciente internado em uma UTI. (PENA *et al.*, 2006)

Para aumentar a chance de sobrevivência dos pacientes críticos em uma UTI a interação da equipe multidisciplinar é muito importante, é nesta etapa em que a incidência de maiores danos e complicações podem ocorrer diante do paciente caso a equipe não haja uma interação multidisciplinar de toda a equipe, é importante sempre a união e que todos estejam dispostos a oferecer um trabalho em equipe em que de certa forma todos contribuam para a funcionalidade reduzam o tempo de internação e sobre vida pós-alta. (FRANÇA *et al.*, 2012)

O fisioterapeuta em uma UTI trás grandes benefícios ao paciente crítico prevenindo e tratando as complicações respiratórias tendo a capacidade de promover uma boa assistência ao paciente com DPOC, além dele ser capaz de avaliar adequadamente o paciente e aplicando o melhor procedimento, pesando nos benefícios e também nos riscos em potenciais, sempre presente em pacientes críticos e ainda ele determina se o procedimento a ser realizado tem uma alta probabilidade de alcançar os resultados clínicos esperados ou se outro procedimento pode ser mais eficiente e benéfico.

Para que seja compreendida a importância do Fisioterapeuta na Unidade de Terapia Intensiva, é importante enfatizar que a sua atuação na assistência ao paciente crítico com DPOC tenha um bom desempenho durante a sua recuperação e sempre atuando de maneira sabia buscando uma breve e boa recuperação do paciente na UTI.

MATERIAIS E METODOS

Esta pesquisa é caracterizada com um estudo de revisão de literatura, como o objeto e tipo de pesquisa com caráter de revisão integrativa, que terá como objetivo principal analisar e mostrar um programa de estudos já publicados sobre os pacientes críticos com Doença pulmonar Obstrutiva Crônica nas Unidade de Terapia Intensiva, incluindo a análise e a síntese de pesquisas de maneira sistematizada de modo que possa contribuir para o aprofundamento do tema investigado, para auxiliar na tomada de decisão e conseqüentemente, na melhoria da prática clínica, com base em resultados de pesquisa.

A busca foi realizada por meio da base de dados: Biblioteca Virtual em saúde (BVS) utilizando os descritores: Pulmonar, DPOC, UTI.

Os critérios de inclusão incluídos nesta revisão foram os artigos publicados nos últimos dez anos de (2012 a 2022) nos idiomas português e inglês, disponibilizados de forma gratuita, no qual os mesmos foram selecionados pelas análises dos seus títulos, respectivos resumos, e por todo o seu conteúdo que contemplassem o tema proposto para esta pesquisa.

Excluíram-se os artigos publicados antes dos anos de 2011, teses ou dissertações, e excluídos também aqueles que não abordavam diretamente o tema do estudo.

RESULTADOS

Foram encontrados na base de dados Biblioteca Virtual em saúde (BVS) com o total de 295 artigos e que quando foi utilizados os critérios de inclusão e exclusão restaram apenas 8 artigos que os mesmos foram todos lidos pelos seus resumos e por todo o corpo do texto na integra.

Dessa maneira, a pesquisa foi composta por 8 artigos que servirão como base para a discussão desta revisão integrativa de literatura, conforme consta no quadro 1.

Quadro 1- Identificação dos artigos, conforme titulo autores, ano, objetivos, metodologia e resultados.

AUTOR/ANO	OBJETIVOS	METODOLOGIA	RESULTADOS
REIS <i>et al</i> , 2019	Descreve as características de sucesso bem como o insucesso com o uso da ventilação não invasiva (VNI) na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital universitário.	Estudo observacional	Nos cinco meses do estudo, foram internados 328 pacientes na UTI, desses, 80 utilizaram VNI. Excluíram – se 5 pacientes por falta de informações nos prontuários. 12 utilizaram a VNI mais de uma vez durante todo o período de internação, que totalizou 92 utilizações.
OLIMPIO, <i>et al</i> , 2019.	Correlaciona a sensação de dispneia obtida através da escala Medical Research Council modificada (mMRC) com variáveis respiratórias e o tempo de internação em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) estando eles hospitalizados.	Estudo transversal de caráter observacional e descritivo	Da amostra total, 7 (25%) estiveram internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 21 (75%) não tiveram relato nos prontuários onde estavam internados na UTI; E em relação ao tempo de internação na UTI, 4 (14,3%) que permaneceram de 1 a 5

			dias e 3 (10,7%) acima de 5 dias.
VIANA <i>et al</i> , 2016.	Avaliam os aspectos clínicos e funcionais, bem como a qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica logo após receberem alta da unidade de terapia intensiva à qual foram admitidos por insuficiência respiratória aguda.	Estudo prospectivo.	Ocorreu uma melhora significativa dos seguintes aspectos: volume expiratório forçado em 1 segundo (L) (1,1/1,4/1,4; p = 0,019), Teste de Caminhada de 6 Minutos (m) (- /232,8/272,6; p = 0,04), escore BODE (7,5/5,0/3,8; p = 0,001), cognição avaliada com uso.
MAKHOUL, <i>et al</i> , 2013.	O objetivo do estudo foi determinar o tempo de permanência no hospital e o desfecho de pacientes com DPOC. Quando foi comparados o tempo de internação na enfermaria, unidades de terapia intensiva (UTI) e altas durante um período de seis meses.	Estudo observacional longitudinal.	80% (194) de 242 pacientes com DPOC foram admitidos no departamento médico e a maioria deles recebeu alta em cinco dias. 48 necessitaram de VMI e permaneceram internados por mais de dez dias; a taxa total de mortalidade foi de 5%.

Fonte: Dados da pesquisa

DISCUSSÕES

No estudo observacional de REIS, *et al*/2019 os pacientes foram avaliados e observados diariamente desde a admissão até a alta da UTI e hospitalar, ou até o óbito, os pacientes que utilizaram a VNI por um maior período de tempo durante a internação, estes foram considerados como um novo indivíduo, sendo que para análise dos dados considerou o número total de utilizações da VNI. A decisão pela indicação e instalação da VNI, e seus parâmetros, foi realizada pela equipe multiprofissional da UTI, considerado assim o sucesso da utilização da VNI, a prevenção da IOT e a não utilização da VNI por mais de 72 horas após sua descontinuação, analisando a necessidade de IOT, dependendo do tempo de utilização da VNI, foi definida como sendo insucesso.

OLIMPIO, *et al*, 2019 executaram um estudo transversal de caráter observacional e descritivo onde foi composta por 28 participantes com diagnóstico de DPOC, em seguida foram coletados as variáveis: idade, peso, altura, pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), saturação periférica de oxigênio (SpO₂), em seguida, foi aplicado o mMRC para dispneia, e no qual identificou-se que 22 pacientes apresentaram tempo entre 30 dias e 1 ano e 6 acima de 1 ano e o tempo de internação hospitalar foi de 05 dias.

VIANA *et al*, 2016 fizeram um artigo que avaliasse os aspectos clínicos e funcionais, qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica após receberem alta da unidade de terapia intensiva onde foram admitidos por insuficiência respiratória aguda. O achado do estudo foi a observação de uma significativa melhora da qualidade de vida observada pelo SGRQ no período de 3 meses após a alta da UTI.

No estudo observacional longitudinal de MAKHOUL, *et al*, 2013 analisaram um total de 242 pacientes com DPOC com confirmação espirométrica sem resposta a broncodilatadores com história atual de tabagismo bem como progresso com 20 maços de cigarros durante o ano, em oxigenoterapia de longa duração que apresentou exacerbação da DPOC eles viram que tanto as mulheres quanto os homens com idade superior a 30 anos que foram hospitalizados com o agravamento da DPOC foram examinados no período de seis meses em departamentos de terapia intensiva e medicina interna.

Durante o tratamento na UTI o fisioterapeuta fazendo seu trabalho relacional sempre com qualidade ajudará os pacientes que também sofrem com questões psicológicas juntamente com patologias físicas, dependendo das condições em que ele se apresenta no momento. (LOPES; BRITO, 2009).

Wagner e Silva, 2019 viram que a caixa torácica causa uma sobrecarga que gera um aumento do músculo diafragma tornado ele assim mais afetado, por mudanças estruturais na caixa torácica onde vai gerar fadiga e certamente aumentar sua resistência,

KAWAGUCHI, *et al*, 2016 afirma que a prática da mobilização precoce junto com o paciente teve uma diminuição do tempo de sua permanência na UTI e também no hospital grandando assim a diminuição do tempo do uso da ventilação mecânica promovendo uma melhora bem significativa para os pacientes que sobrevivem logo após uma internação na UTI.

De acordo com HODGSON, 2013 uma boa avaliação funcional foi desenvolvida através de escalas de avaliação funcional e de mobilidades para que uma população tenha uma boa avaliação específica objetivando a melhora durante o atendimento de fisioterapia a ser realizados na UTI de acordo com sua progressão através de exercícios a serem realizados levando em consideração a mobilidade que o paciente pode está alcançando.

O uso de broncodilatadores e corticosteroides endovenosos são tratamentos farmacológicos de pacientes que se encontram internados em uma UTI onde foram encontrados uma prescrição de qualidade e assim ajudando também com medidas de prevenção do tromboembolismo da população observada (PINCELLI, 2011)

CELLI 2004; LIGHTOWLER, 2003 constaram que o uso correto e com excelência da VNI irá reduzir de forma significativa uma possível intubação traqueal, pois o paciente estando com necessidade do uso da mesma vai está garantindo uma boa expansão pulmonar como a melhora na função respiratória, é importante sempre tentar de início o uso da VNI, e trazendo assim menores riscos e danos ao paciente, como também diminuir mortalidade e conseqüentemente garantindo um menor tempo de internação em UTI e garantindo a alta precoce.

Graça, 2015, p.17 entende que em situações de impossibilidade de VNI, a intubação endotraqueal seguida de ventilação mecânica deve ser iniciada. Para uma ventilação ideal é necessário monitorar a mecânica ventilatória para ajuste adequado dos parâmetros, além de iniciar/manter tratamento específico e precoce com broncodilatadores inalatórios, corticosteroide e antibióticos em casos selecionados.

As principais complicações encontradas foram eritema facial, claustrofobia, congestão nasal, dor facial, irritação nos olhos, pneumonia aspirativa, hipotensão, pneumotórax, aerofagia, hipercapnia, distensão abdominal, vômitos, broncoaspiração, dor de cabeça matinal, lesões compressivas de face, embolia gasosa e não adaptações do paciente. (ROCHA; CARNEIRO, 2008, p. 188).

A prática da mobilização precoce junto com o paciente teve uma diminuição do tempo de sua permanência na UTI e também no hospital assim a diminuição do tempo do uso da ventilação mecânica promovendo uma melhora bem significativa para os pacientes que sobrevivem logo após uma internação na UTI. (KAWAGUCHI, *et al.*, 2016)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de bronco dilatador, ventilação mecânica invasiva e não invasiva demonstram uma boa eficácia para a recuperação de pacientes que sofrem de DPOC e que estejam inseridos em ambiente de unidade de terapia intensiva. Essa melhora se deve ao método de apresentar maiores possibilidades de conforto ao paciente, e é nesses locais em que se presta assistência qualificada e especializada onde é possível aumentar as chances de recuperação e sobrevivência dos pacientes que se apresentam em estado grave com DPOC. Entretanto, o ambiente termina se tornando agressivo, tenso e traumatizante, devido à quantidade de procedimentos que os pacientes são submetidos na UTI.

Portanto a realização de exercícios respiratórios passivos diante do paciente com DPOC irá auxiliar para que ele minimize o uso da VNI, VMNI, desde que seu uso seja aplicado corretamente e de

acordo com as necessidades do paciente e que o mesmo esteja apto e bem mais perto da diminuição do tempo de internação na UTI.

REFERÊNCIAS

FRANÇA, E. É. T. *et al.* Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, São Paulo, v, 24, n. 1, p. 6-22, jan./mar., 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-507X2012000100003>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2012000100003. Acesso em: 01 abril 2021.

GRAÇA, N. P. DPOC na Terapia Intensiva – O que há de novo? **Abordagem da DPOC na terapia intensiva**, Rio de Janeiro, v, 24, n. 3, p. 15-19.

MONDADORI, A. G. *et al.* Humanização da fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva Adulto: estudo transversal. Paraná. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/s7ZQyB4C3hyqHgP9fvfGhjB/abstract/?lang=pt> . Acesso em: 18 junho 2021.

PENA, F. P. *et al.* Gestão estratégica em UTI. *In*: KNOBEL, E. **Condutas do paciente grave**. São Paulo: Atheneu, 2006. v. 3, cap. 151.

REIS, N. F. N. *et al.* Ventilação não invasiva na unidade de terapia intensiva de um hospital universitário: características relacionadas ao sucesso e insucesso. **Fisioterapia e Pesquisa**, Santa Catarina, v, 26, n. 1, p. 3, set., 2018. DOI: <https://10.1590/1809-2950/17000626012019>. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1002020>. Acesso em: 11 abril 2022.

OLIMPIO, C. S. *et al.* Modified medical research council (mmrc) e a sua relação com variáveis respiratórias e o tempo de internação em pacientes hospitalizados com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, Goiânia, v, 23, n. 4, p. 485, abr., 2019. ISSN: 1415-2177. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.2317-6032.2019v23n4.45338>. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1049474>. Acesso em: 11 abril 2022.

VIANA, P. T. C. R. *et al.* Exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica na unidade de terapia intensiva: avaliação clínica, funcional e da qualidade de vida na alta e após 3 meses de seguimento. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, Santa Catarina, v, 29, n. 1, p. 47, jan., 2017. DOI: 10.5935/0103-507X.20170008. Disponível em: <https://search.bvsalud.org/gim/resource/pt/biblio-844286>. Acesso em: 21 abril 2022.

MAKHOUL, N. *et al.* Length of Stay and Outcome of Hospitalized Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients, Differences between General Medical Ward and Intensive Care Unit: A Cohort

Study. **West Indian Medicine Journal, Israel**, v, 62, n. 8, p.738, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25014860/>. Acesso em: 22 abril 2022.

SILVA, K. **Fisioterapia Intensiva**: como é o trabalho na área? jun. 2018. Disponível em: <https://www.iespe.com.br/blog/fisioterapia-intensiva/>. Acesso em: 10 mar. 2021.

PINCELLI, M. P. *et al.* Características de pacientes com DPOC internados em UTI de um hospital de referência para doenças respiratórias no Brasil. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Santa Catarina, v. 37, n. 2, p. 217-222, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-37132011000200012>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132011000200012&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 01 maio 2021.

GRAÇA, N. P. DPOC na Terapia Intensiva – O que há de novo? **Abordagem da DPOC na terapia intensiva**, Rio de Janeiro, v, 24, n. 3, p. 15-19.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022